

XORAZM VILOYATI SHAROITIGA MOS BULG'OR QALAMPIRINING SANOATBOP NAVLARINI TANLASH

¹Abdullayev Dadaxon Murodbekovich, ²Rustamov Abdumalik Sattorovich

¹Urganch davlat universiteti, ²q.x.f.n., dots. Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14022491>

Annotatsiya. Maqolada shirin qalampirning mamlakatimizdagi o'rnini va ahamiyati, o'sishi va rivojlanish bosqichlari ko'rib chiqildi. Shirin qalampirning Xorazm viloyati ekishga yaroqli 15 ta nav va duragaylari olindi. O'rganilgan Dar Tashkenta, Lastochka, Kaliforniyskoe chudo, Laylak bel, Bogatir nav va duragaylari Xorazm viloyati sharoitida ekishga tavsiya etildi.

Kalit so'zlar: tuproq, barg, nish, urug', poya, gul, meva, ildiz, o'g'it.

Аннотация. В статье говорится о месте и значении перца сладкого в нашей стране, этапах роста и развития. Получено 15 сортов и гибридов перца сладкого, пригодных для посадки в Хорезмской области. Изученные сорта и гибриды «Дар Ташкент», «Ласточка», «Калифорнийское чудо», «Сирень Бел», «Богатырь» рекомендованы к посадке в Хорезмской области.

Ключевые слова: почва, лист, ниша, семя, стебель, цветок, плод, корень, удобрение.

Abstract. The role and importance of sweet pepper in our country, stages of growth and development were considered in the article. 15 varieties and hybrids of sweet pepper suitable for planting in Khorezm region were obtained. The studied varieties and hybrids of Dar Tashkenta, Lastochka, Kaliforniyskoe chudo, Laylak bel, Bogatir were recommended for planting in Khorezm region.

Keywords: soil, leaf, niche, seed, stem, flower, fruit, root, fertilizer.

Dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida agrosanoat kompleksi faoliyatining hozirgi bosqichi innovatsion rivojlanish modeliga o'tish bilan tavsiflanadi, uning asosiy mohiyati fan, ta'lim va ishlab chiqarish say-xarakterlarining o'zaro sinergiyasidir. Innovatsiyalarni qishloq xo'jaligiga tadbiiq etish ishlab chiqarish xajmi va aholi bandligini oshirishning asosiy omillaridan biriga aylanmoqda.

Respublikamizda, jumladan respublikamizning shimoliy hududlari bo'lgan Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida tuproqdagi sho'r natijasida olinayotgan daromad yildayilga kamayib borayotganligi va katta-katta maydonlarning qishloq xo'jaligi uchun yaroqsiz holatga kelib qolayotganligi sir emas. Biroq, sho'rga bardoshli, xaridorgir, qayta ishlashga mos, eksportbop ekin turlarini tanlash va ulardan yuqori mahsulot yetishtirish orqali ushbu yerlardan ham unumli foydalanish mumkin.

Xorazm viloyatlaridagi axolini qo'shimcha ish joylari bilan ta'minlash va daromadlarini oshirishda qayta ishlash korxonalarini tashkil etish juda zarur. Bulg'or qalampirining ushbu xududlarga mos, chuqur qayta ishlash imkoniyatlarini beradigan navlarini tanlab olish va ularni urug'chiligini tashkil etish orqali ushbu yer maydonlaridan sifatli xosil yetishtirish imkoniyatlari mavjud. Xorazm viloyati tadbirkorlari tomonidan bulg'or qalampirini pastasini ishlab chiqarish va ularni eksport qilishga katta qiziqish mavjud, lekin bugungi kungacha sanoatbop bulg'or qalampiri navlarini tanlab olish va yetishtirish texnologiyasini ayrim elementlarini takomillashtiroish bo'yicha nafaqat shimoliy xududlarda, balkim markaziy va janubiy xududlarda ham chuqur va ilmiy asoslangan tadqiqotlar olib borilmagan.

Tadqiqotning maqsadi: Xorazm viloyati iqlim sharoitiga mos turli muddatlarda pishib yetiladigan bulgʻor qalampirining serhosil, chuqur qayta ishlashga mos navlarni tanlash, yetishtirish texnologiyasini ayrim elementlarini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqot materiali sifatida shirin qalampirning kolleksiyasidan ajratib olingan 15 ta nav va duragaylari olindi. Izlanishlar “Jahon kolleksiya namunalarini oʻrganish” boʻyicha (VIR, 1984), Qishloq xoʻjalik ekinlarini Davlat nav sinovi (2022), kolleksiya namunalarini biokimyoviy tarkibi esa A.I. Yermakov, N.P.Arasimovich va boshqalar (1987) hamda statistik tahlillar B.A. Dospexov (1985) uslublari asosida amalga oshirildi.[9]

Tadqiqotlar Al-5521111971 «Xorazm viloyati sharoitiga mos bulgʻor qalampirining sanoatbop navlarini tanlash va birlamchi urugʻchiligini tashkil etish» mavzusidagi amaliy loixa boʻyicha Xorazm viloyati Urganch davlat universiteti tajriba xoʻjaligi dalalarida amalga oshirildi. Tadqiqotlarga shirin qalampirning kolleksiyasidan ajratib olingan 4 davlatga tegishli 15 ta nav-namunalar jalb qilindi. Ulardan 5 nafari Oʻzbekiston davlat reestriga kiritilgan (1-jadval).

1-jadval

Ekish oldidan shirin qalampir koʻchatining sifat koʻrsatkichlari

	Navlar	Kelib chiqishi	Davlat reestriga kiritilgan
1	Dar Tashkenta st	Oʻzbekiston	1980
2	Zumrad	Oʻzbekiston	1992
3	Shodlik	Oʻzbekiston	2014
4	Lastochka	Ukraina	-
5	Kaliforniyskoe chudo	AQSh	-
6	Anastasiya rannespelyy	Ukraina	-
7	Laylak bell	Gollandiya	-
8	F ₁ Bogatyr	Ukraina	-
9	F ₁ PL 6726	Ukraina	-
10	F ₁ Aristotel	Gollandiya	-
11	F ₁ Mercedes	Ukraina	-
12	Marjona	Oʻzbekiston	2020
13	LR180060 yupka puchok	Ukraina	-
14	Dar Tashkenta 2 novaya	Oʻzbekiston	-
15	IB0018	Ukraina	-

Ekilgan nav va duragaylar urugʻ sepilgandan soʻng 10-16 kun oʻtgach, koʻchatlarning yoppasiga unib chiqishi kuzatildi. Zumrad, Kaliforniyskoe chudo, navnamunalari standart Dar Tashkenta naviga nisbatan 3-4 kundan keyin unib chiqdi. Maysalarni toʻliq unib chiqishidan yoppasiga gullagunigacha boʻlgan davr oʻrganilgan navlarda 66-80 kunni tashkil etdi va ular davrning davomiyligi boʻyicha 2 guruhga ajratildi (2-jadval).

Birinchi guruhga ushbu davrning davomiyligi 70 kungacha boʻlgan navlar, ikkinchi guruhga 70 kundan koʻp boʻlgan navlar kiritildi. Birinchi guruhga, Lastochka,

2-jadval

Shirin qalampir nav va duragaylarining rivojlanish fazalari davomiyligi (2023 y.)

**SCIENTIFIC-PRACTICAL SYMPOSIUM ON THEME “THE ROLE OF PLANT GENETIC RESOURCES
IN GLOBAL CLIMATE CHANGE AND FOOD SECURITY”
NOVEMBER 7-8-9, 2024**

№	Namunalar va duragaylar nomi	Ekilgandan to unib chiqquncha, kun		Unib chiqqandan, kun			
				gullaguncha		texnik pishguncha	
		10%	75%	10%	75%	10%	75%
1	Dar Tashkenta st	10	12	67	71	97	102
2	Zumrad	12	15	72	79	112	127
3	Lastochka	11	14	65	70	98	106
4	Kaliforniyskoe chudo	13	16	72	80	110	120
5	Anastasiya	8	12	68	73	102	110
6	Laylak bell	10	13	72	80	110	124
7	F ₁ Bogatır	8	10	64	70	96	102
8	F ₁ PL 6726	8	10	65	70	97	105
9	F ₁ Aristotel	9	11	68	73	100	108
10	F ₁ Mercedes	8	10	65	70	97	105
11	Marjona	9	11	64	70	96	102
12	LR180060	10	14	65	70	98	105
13	F ₁ Camander	9	11	66	71	91	97
14	Dar Tashkenta 2	10	12	66	70	98	102
15	IB0018	9	12	62	68	92	100
V%				4,2	4,7	5,9	6,7

3-jadval

Shirin qalampir kolleksiya namunalarining rivojlanish fazalari davomiyligi (2024y.)

№	Namunalar va duragaylar nomi	Ekilgandan to unib chiqquncha, kun		Unib chiqqandan, kun			
				gullaguncha		texnik pishguncha	
		10%	75%	10%	75%	10%	75%
1	Dar Tashkenta st	10	13	69	71	98	104
2	Zumrad	11	14	73	78	115	128
3	Lastochka	10	15	66	70	100	105
4	Kaliforniyskoe chudo	12	15	74	80	110	122
5	Anastasiya	9	12	65	72	104	112
6	Laylak bell	10	15	74	82	112	126
7	F ₁ Bogatır	9	14	65	72	98	104
8	F ₁ PL 6726	10	15	65	70	98	105
9	F ₁ Aristotel	12	15	66	75	105	110
10	F ₁ Mercedes	10	14	68	76	98	108
11	Marjona	10	12	62	74	95	110
12	LR180060	8	14	65	72	96	108
13	F ₁ Camander	8	12	60	70	92	98
14	Dar Tashkenta 2	10	12	66	70	98	102
15	IB0018	10	14	64	70	94	108
V%				4,2	4,7	5,9	6,7

IB0018 navlari kiritildi.

Ikkinchi guruhdan Dar Tashkenta, Zumrad, Kaliforniyskoe chudo, , LR180060, Laylak bell navlari joy oldi.

Maysalarning to'liq paydo bo'lishidan mevalarning dastlabki texnik yetilishigacha bo'lgan davr davomiyligi, o'rganilgan navlarda 91-127 kuni tashkil etdi.

Duragaylarning mevalari yoppasiga texnik pishib yetilishi uchun 102-124 kun talab etildi va ularning barchasi o'rtapishar guruhiga kiritildi.

Ikkinchi ilovada keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'rganilgan namunar orasida baland va juda baland bo'yli namunalar bo'lmadi. Dar Tashkenta, Laylak bell, Marjona, Dar Tashkenta noviy navlarida o'simlik balandligi 46,6-59,1 sm bo'lib, ular o'rtacha bo'yli navlar guruhiga kiritildi.

Zumrad navida esa o'simlik balandligi 37,1-45,6 sm bo'lib, ular past bo'yli navlar guruhiga kiritildi.

O'rta bo'yli navlardan standart navga nisbatan biroz baland o'simliklar Lastochka, Kaliforniyskoe chudo, nav namunalarida kuzatildi. Ularda bu ko'rsatkich standart Dar Tashkenta naviga nisbatan 106,3-118,5% yuqori bo'ldi (2-ilova).

Navlar va duragaylar bo'yining balandligi o'rtasida gullash hamda meva pishish davri orasida kuchli korrelyatsiya bog'liqligi mavjud ekanligi aniqlandi ($r=0,91\pm 0,07$). Har ikkala guruhga kiruvchi nav va duragaylar seleksiyaning turli yo'nalishlarida foydalanish uchun juda qimmatli belgilardan biri bo'lib hisoblanadi.

Xulosa

1. Xorazm viloyati tuproq iqlim sharoitlarida bulg'or qalampirining kolleksiya namunalari (jami 15 ta) 2024 yil takroriy ekin muddatida (35-40 kunlik ko'chatlar bilan) 70x30 yoki 90x20 sm tartiblarda ekildi. Nav va duragay urug'lari ekilgandan to'la unib chiqqunicha 8-16 kun talab etildi.

2. Urug'larning yoppasiga unib chiqishidan mevalarning dastlabki texnik yetilishigacha bo'lgan davr davomiyligi 97-127 kuni tashkil etdi. O'suv davri 125 kungacha bo'lgan navlarga: Dar Tashkenta, Lastochka, Kaliforniyskoe chudo, Laylak bel, Bogatir va yana bir nechta navlar; o'suv davri 125 kundan ko'p bo'lgan Zumrad navi kiritildi. Duragaylarning mevalarining texnik pishib yetilishi 102-127 kunda kuzatilib, ularning barchasi o'rtapishar guruhiga mansubligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abbasov A.M. Xarakteristika rayonirovannix sortov. //Spravochnik po ovoshevodstvu, baxchevodstvu i kartofelevodstvu. Tashkent. «Mexnat». 1986. – S.
2. Abbasov A.M. Chuchuk qalampir. // Sabzavotkorlar kitobi. Toshkent. Mexnat. 1988. – 50 B.
3. Abdullaev B. Virashivanie pomidora povtornoy kulturoy v Uzbekistane. // Sostoyanie, problemi perspektivi ovoshevodstva, baxchevodstva kartofelevodstva v Respublike Uzbekistan. Tashkent. 2003. – S. 156.
4. Azimov B. Ekish sxemalarining shirin qalampir navlari hosildorligiga ta'siri. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. – Toshkent. 2016. – №3. – 29–30 B.
5. Azimov B.J., Azimov B.B., Azimov B.B. Shirin qalampir navlari. //Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlaridan yuqori hosil olish omillari. Toshkent, 2008. – 14 B.
6. Azimov B.B., Mavlyanova R.F., Azimov B.J. O'zbekistonda shirin qalampirdan yuqori hosil olish bo'yicha tavsiyalar. // Toshkent, 2016. – 9 B.
7. Azimov B.J., Xakimov R.A., Abbasov A. M., Azimov B.B. Shirin qalampir. //

Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda yil davomida oyma – oy bajariladigan tadbirlar taqvimi. Toshkent, 2008. – 39 B.

8. Azimov B.J., Bo‘riev X.Ch., Azimov B.B. Sabzavotlarning kimyoviy tarkibi, ularning oziq–ovqat sifatidagi hamda shifobaxshlik xususiyatlari. // Sabzavot ekinlarining biologiyasi. Toshkent: “Mexnat”, 2001. – 13–17 B.
9. Dospexov B.A. Metodika polevogo opyta. Moskva: Agropromizdat, 1985. S.